

4-SINF “O‘QISH SAVODXONLIGI” DARSLIGINING SHAKILY HAMDA MAZMUNYIY MUNDARIJASI

Akbarova Kamola

Qo‘qon DPI 1-bosqich magistranti,

Isaqov Zokirjon Soliyevich

filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

Annotatsiya. Ushbu maqolada 4-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligining shakily tomondan hajmi, bo‘limlarining nomlanishi, mavzular tematikasi, mualliflar jamoasi, darslikning bezalishi, matnga rasmlarning muvofiqlik darajasi, shartli belgilar, kitobning lugat qismi, lugat tarkibining darajasi borasida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: darslik hajmi, mualliflar jamoasi, suratlar, rasmlar, ma’naviy boyligi, zamonaviyligi, mumtoz an’analar, tematika, shartli belgilar, janriy rang-baranglik.

Kirish:

Bugungi kunda hamma sohada bo‘lgani kabi ta’lim sohasiga ham katta e’tibor berilmoqda. Umumta’lim maktalarda fanlarni o‘qitishning izchilligini va uzluksizligini ta’minlash maqsadida ko‘plab qaror va buyruqlar, loyihalar ishlab chiqilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining 2021-yil 17-dekabrda 406-sonli buyrug‘i ham sifatli ta’lim berishga qaratilgan. Bundan maqsad shuki, ma’naviy barkamol, dunyoqarashi keng va intellektual salohiyatli yoshlarni tarbiyalash. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilar ma’naviyatini shakllantirishda o‘qish darslarining o‘rni muhimdir.

Davlat ta’lim standartlari[4]da boshlang‘ich sinflar uchun o‘qish savodxonligi fanidan zaruriy talablar belgilab qo‘yilgan: Tinglab tushunish, fikrni og‘zaki bayon qilish, yozma bayon qilish. Boshlang‘ich sinflarning o‘qish savodxonligi darslarida har turli janrga mansub asarlar o‘qib o‘rganiladi. Zamon talabiga javob beradigan darsliklarning nashr etilishi ham o‘quvchilarning dunyoqarashini oshirishga, nutqini

o‘stirishga, mustaqil fikrlay olishga undaydi. Ta’lim sifati eng nufuzli bo‘lgan davlatlarning ta’lim tizimi o‘rganilmoqda, pedagoglar ta’lim sifati yuqori bo‘lgan davlatlarga jo‘natilib, hamkorlik qilmoqda. Olingan bilim, ko‘nikma, malakaga tayanib, yangi darsliklar tuzilmoqda. Bu borada Singapur, Finlyandiya kabi davlatlar bilan hamkorlik ishlari olib borilmoqda. Bundan maqsad ma’naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdir. “O‘qish savodxonligi” darsliklari yillar davomida o‘zgarib, jamiyat, iqtisodiyot, madaniyat va texnologiya sohalaridagi yutuqlar darslikda o‘z aksini topmoqda. O‘quvchining kitob o‘qish qobiliyatiga e’tibor qaratish, jumladan, uning ma’lumotlar tanlash, tushunish va talqin qilish asosiy maqsadlardan biri.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

Maqolada 4-sinf “O‘qish savodxonligi” kitobining 4 qismi[8, 1, 3, 2] materiallaridan tahlilda foydalanilgan, kitobda berilgan har bir bo‘limdagi lirik, epik, ilmiy-ommabop asarlar o‘rganilgan. Kitobning har bir qismida mavzu yuzasidan savollar berilgan bo‘lib, o‘quvchilar bilimini mustahkamlash uchun topishmoqlar, hikmatli so‘zlar, qiziqarli ma’lumotlardan foydalanish – xulosalash ishlari tahlillangan.

Nazariy va amaliy ishlarni tahlillashda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”[5], “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunning yangi nashri[7] hamda 2021-yilgi “Boshlang‘ich sinf DTS talablari”ga suyanildi, shu me’yorlarga asoslanildi. Munozaraga tashlanayotgan muammo yuzasidan atroflicha ishlar qilingan[6] bo‘lsa-da, yangi 4-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligi yuzasidan shaxsiy mulohazalarni baholi kudurat tahlil etishga bel bog‘ladik.

Tahlil va natijalar:

2023/2024-o‘quv yilida yaratilgan 4-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligi 4 qismdan iborat bo‘lib, muallif – M. E. Toirova, taqrizchilar: Sh. Y. Muslimova, M. M Umarovalardir.

Kitobning kirish qismida o‘quvchilarga tavsiya va tabriklar berilgan. Kitobdan o‘rin olgan Vatan va tabiat go‘zalliklari madhi, ota-onaga, yor-birodarlarga mehr-muruvvat, inson fe’lida uchrab turadigan ba’zi qusurlar va ularning oqibati, davolash choralari tasvirlangan ibratga to‘la lavhalar, ertak-u rivoyatlar, maqol, matal,

topishmoqlar, tez aytishlar o‘quvchilarning bilimini yanada oshirib, fikrlash dunyosini kengaytirishga xizmat qiladi.

4-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligining 1-qismi[8]da 9 ta shartli belgilar berilgan. Bular: yodda tuting, savollarga javob bering, izohli lug‘at, bu qiziq, guruh bo‘lib ishlang, diqqat bilan o‘qing, tinglang, topshiriqni bajaring va uyga vazifa. Mazkur shartli belgilarda mavzu bo‘yicha savollar yoki qiziqarli ma’lumotlar, notanish so‘zlarning izohli lug‘ati, biror metod yordamida guruh bo‘lib ishlash, audiomatnlar berilgan, bularning hammasi o‘quvchilarga mavzuni mustahkamlashga yordam beradi.

4-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligining 1-qismida Xurshid Davron, Nazarmat Egamnazarov, Zamira Ibrohimova, Azim Suyun, Jabbor Razzoqov, Nasiba Erxonova, Miraziz A‘zam, Halima Ahmedova, Temur Ubaydullo, Hilola Hamdamova, Hidoyat Olimova kabi bolalar adabiyotining ko‘zga ko‘ringan namoyandalari, shoir va yozuvchilarning hikoyalari, she‘rlari, ilmiy-ommabop matnlari keltirilgan. Bundan tashqari buyuk bobolarimizdan Amir Temur, Chustiy, Abulqosim Firdavsiy, Alisher Navoiy shuningdek, Arastu, Mahatma Gandining hikmatli so‘zlari ham tavsiya qilingan, PIRLS xalqaro baholash dasturiga kiritilgan “Marvarid” va “Fazoga sayr” hikoyalari ham o‘rin olgan.

4-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligining 2-qismi[1] mualliflari – U.B.Aydarova, N.K.Azizova, M.E.Toirova. Kitobning bu qismi 10 ta shartli belgi va 3 bo‘limdan iborat.

Birinchi “Do‘st do‘stga oyna” bo‘limida do‘stlik haqida she‘rlar, hikoyalar, maqollar, topishmoqlar, boshqotirmalar, qiziqarli ma’lumotlar berilgan.

Ikkinchi “Davlatimiz ramzlari – Vatanimiz timsoli” bo‘limida Qomusimiz, gerb, madhiya, bayrog‘imiz haqida ma’lumotlar, she‘rlar, Vatan haqida hikoyalar berilgan. Davlatimiz ramzlari qachon qabul qilingani, bayrog‘imizdagi ranglar qanday ma’noni ifodalashlari, izohli lug‘atlar, maqollar berilgan.

Uchinchi “Rosa maza qish-qorlari kumush” bo‘limida qish fasliga oid she‘rlar, qiziqarli hikoyalar, audiomatnlar berilgan. Qishda qushlarning qnday uyda yashashlari haqida qiziqarli ma’lumotlar berilgan.

4-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligining 3-qismi[3] mualliflari: U.B.Aydarova, N.K.Azizova, kitobda 10 ta shartli belgi bor, 3 bo‘limdan iborat.

Birinchi “Men va tabiat” bo‘limida tabiatga oid she‘rlar, hikoyalar, boshqotirmalar, qiziqarli ma‘lumotlar, tabiatga qanday munosabatda bo‘lishimiz kerakligi haqida tavsiyalar berilgan. Shahar va qishloqlarning tabiati, tabiat boyliklarini asrab-avaylashi, jonli va jonsiz tabiat, unda o‘sadigan noyob o‘simliklar haqida ma‘lumotlar berilgan.

Ikkinchi “Salomatlik – tuman boylik” bo‘limda o‘quvchilar salomatlik haqidagi she‘rlar, hikoyalar bilan tanishadilar. Shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilish, badantarbiya bilan shug‘ullanish, to‘g‘ri ovqatlanish haqida tavsiyalar berilgan.

Uchinchi “Oila – tarbiya o‘chog‘i” bo‘limida odob-axloq, tarbiya, keksalarni hurmat qilish, kichiklarga esa izzatda bo‘lish haqida ibratli hikoyalar, she‘rlar berilgan.

4-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligining 4-qismi[2] mualliflari: U.B.Aydarova, N.K.Azizova, bu qism ham 3 bo‘limdan iborat.

Birinchi “Manguga muhrlanganlar” bo‘limida Vatanimiz tinchligi, ozodligi uchun hamda ilm-fan rivojlanishi uchun katta hissa qo‘shgan Kamolliddin Behzod, Alisher Navoiy, Amir Temur, Mirzo Ulug‘bek, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi buyuk allomalarimiz haqida she‘rlar, ibratli hikoyalar, maqollar; Abdulla Qahhor, Yunus Rajabiy kabi bobolarimizning adabiyot va musiqa sohasiga qo‘shgan hissalar haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Ikkinchi “Qiziqishlardan – kasblargacha” bo‘limda o‘quvchilar kasb-hunarlar, ularning turlari, bugungi kundagi ahamiyati haqida ma‘lumotlar olishadi. Yo‘qolib borayotgan kasblar, zamonaviy kasblar, noyob kasblar haqida qiziqarli she‘rlar, ibratli hikoyalar, maqollar, boshqotirmalar bilan tanishadilar, kasb va hunarning farqlari haqida ma‘lumotga ega bo‘ladilar.

Uchinchi “Mo‘jizalar olami” bo‘limida dunyo mo‘jizalaridan Bobil osma bog‘lari, Misr ehromlari, Tojmahal afsonasi haqida shuningdek, tabiat mo‘jizalaridan Kattakanyon, Amazonka daryosi, Viktoriya sharsharasi, Sahroyi Kabir haqida qiziqarli ma‘lumotga ega bo‘ladilar. Ularning qayerda joylashgani, qachon, kim tomonidan

qurilgani, nima uchun ular mo‘jiza deb atalishi to‘g‘risida ma‘lumotlarni bilib olishadi. Shuningdek, mo‘jizalar haqida she‘rlar, boshqotirmalar, hikoyalarni o‘rganadilar.

Darslikda 26 nomdagi lirik turga mansub: Nazarmat Egamnazarovning “Buyuk mehning”, Azim Suyunning “Vatan yoshlari”, Miraziz A‘zamning “Ona tilim”, Halima Ahmedovanning “Tabiat darsi”, “Ona tili darsi”, Temur Ubaydulloning “Baxtimiz timsoli”, Quddus Muhammdiyning “Do‘st do‘stga oyna”, “Mimoza”, Mansur Aslonovning “Qomusim”, Abdulla Oripovning “O‘zbekiston madhiyasi”, Zahro Hasanovanning “Davlatimiz ramzlari”, Qambar otaning “Chang‘i uchaman”, “Qishki ta‘til”, “Chevar”, Rauf Tolibning “Qanday go‘zal bu olam”, Otash Xolmirzayevning “Chaqmoq”, Kavsar Turdiyevaning “Mikrob, virus va Salomat qiz”, Muazzam Ibrohimovanning “Chuchvarachi chumchuq xola”, Hamza Imomberdiyevning “Ukam”, Obid Rasulning “Ona”, Miltiqboy Xonnazarovning “Sohibqiron bobom mening”, Abdulla Po‘latovning “Bastakor Yunus bobo”, Ivan Krilovning “Cho‘rtanbaliq va mushuk”, Kavsar Turdiyevaning “Mard o‘g‘lonlar bo‘lamiz”, Ravshan Isoqovning “Zardo‘z”, Umida Abduazimovanning “Mo‘jiza” asarlar keltirilgan.

Epik asarlardan Kavsar Turdiyevaning “Mikrob, virus va Salomat qiz”, Muazzam Ibrohimovanning “Chuchvarachi chumchuq xola”, “Cho‘rtanbaliq va mushuk” berilgan.

Mavzu – bu adabiyot va san‘atda ijodkor tomonidan tanlanib, uning g‘oyasini aks ettiradigan badiiy tasvir obyekt, hayotiy material doirasidir[9], shu asosda darslikdagi matnlarning quyidagi mavzulariga tasnif etdik.

Ona-Vatan haqidagi matnlar: Xurshid Davronning “Yagonadir Vatanning sening”, Boltaboy Eshmurotovning “Vatan – jon fidoligidir”.

Davlatimiz ramzlari haqidagi matnlar: “Bayroqlar nimani anglatadi”.

Hayvonlar haqida matnlar: Muhabbat Hamidovanning “Arining qasosi”, “Qushlar qanday inlarda yashaydilar”, Zamira Ibrohimovanning “Sayroqi qushcha”, Nasiba Erxonovanning “Qarg‘a va paxta”.

Oila haqidagi matnlar: “Qari bilganni pari bilmas”, Latif Mahmudovning “Nok”, O‘tkir Hoshimovning “Qoziq”, Habibulla Qodiriyning “Tarbiya”, Obid Rasulning “Ona”, Azim Suyunning “Ona kaklik”.

Do‘st haqidagi matnlar: Ashurali Jo‘rayevning “Kichik ustoz”, Do‘stlikda gap ko‘p ekan”, “Yolg‘on do‘st”.

Tabiat haqida matnlar: Muhabbat Hamidovanning “Arining qasosi”, “Tog‘lar qanday paydo bo‘lgan”, “Qum qayerdan paydo bo‘lgan”, Quddus Muhammadiyning “Mimoza”, “Suvda xotira bor”.

Manguga muhrlanganlar haqidagi matnlar: “Yerga chizilgan rasm”, G‘iyos Komilovning “Sirli sandiq”, Abdulla Qahhorning “O‘tmishdan ertaklar”,

Kasblar haqidagi matnlar: “Kasblar gulshodasi”, Kavsar Turdiyevaning “Mard o‘g‘lonlar bo‘lamiz”.

Mo‘jizalar haqidagi matnlar: “Dunyo mo‘jizalari”, “Tabiat mo‘jizalari“, Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Telebola“.

Har bir matn mavzu yuzasidan rang-barang qilib bezatilgani o‘quvchilarning diqqatini tortishga hamda mavzuni ochib berishga xizmat qiladi. Masalan, hayvonlar haqidagi matnlarda hayvonlar suratlari bilan berilgan. O‘quvchilar ham matn orqali ham surat orqali hayvonlarning nomlarini bilib, tanib oladilar. Mo‘jizalar haqidagi matnda ham o‘quvchilar dunyo mo‘jizalaridan Misr ehromlari, Tojmahal, Buyuk Xitoy devorini suratlarini ko‘rib, yaqindan tanishib oladilar. O‘quvchilarga ko‘rgazmalilik asosida tanishtiriladi. Suratlarining bezalishi, hajmi asosan yorqin ranglarda berilgan.

Xulosa:

4-sinf “O‘qish savodxonligi” darsligi bir nechta bo‘limlardan tuzilgan. Har bir bo‘lim alohida nomlar bilan berilgan, jami 9 bo‘limdan iborat. 2-qism bo‘limlari: “Do‘st do‘stga oyna”, “Davlatimiz ramzlari – Vatanimiz timsoli”, “Rosa maza qish – qorlari kumush”; 3-qism bo‘limlari: “Men va tabiat”, “Salomatlik – tuman boylik”, “Oila – tarbiya o‘chog‘i”; 4-qism bo‘limlari: “Manguga muhrlanganlar”, “Qiziqishlardan kasblargacha”, “Mo‘jizalar olami”. Darslikda bir qator mualliflar o‘zlarining she‘rlari, hikoyalari bilan o‘quvchilar ko‘nglidan joy olishgan. Ulardan: Nasiba Erxonova, Kavsat Turdiyeva, Azim Suyun, Miraziz A‘zam, Quddus Muhammadiy, Abdulla Oripov, Miltiqboy Xonnazarov va boshqalar.

Darslik ko‘rinishi chiroyli bezatilgan, o‘quvchilar diqqatini torta oladigan yorqin ranglardagi suratlar mavzular bilan mutanosibdir. Darslikning har bir qismida 8-10

tadan shartli belgilar berilgan bo‘lib, unda o‘quvchilarga mavzu yuzasidan qiziqarli ma’lumotlar, boshqotirmalar, mantiqiy topshiriqlar, savol-javob, yodda saqlash, uyga vazifa, guruh bo‘lib ishlash kabi shartli belgilar topshiriqlarni bajarishga yo‘llaydi. Matnlar so‘ngida notanish so‘zlar yuzasidan izohli lug‘atlar ham berilgan, bu o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirishga va so‘zlarning ma’nosini to‘la anglashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Aydarova U.B, Azizova N.K., Toirova M.E. O‘qish savodxonligi. 4-sinf. II qism. – Toshkent: Novda Edutainment, 2023. – 80 b.
2. Aydarova U.B, Azizova N.K. O‘qish savodxonligi. 4-sinf. IV qism. – Toshkent: Novda Edutainment, 2023. – 80 b.
3. Aydarova U.B, Azizova N.K. O‘qish savodxonligi. 4-sinf. III qism. – Toshkent: Novda Edutainment, 2023. – 80 b.
4. Boshlang‘ich sinf DTS. Toshkent, 2021. B.5-7.
5. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. – Toshkent: Sharq, 1997.
6. Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Noshir, 2009. – 352 b.
7. “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi O‘RQ-637-sonli qonuni.
8. Toirova M.E. O‘qish savodxonligi. 4-sinf. I qism. – Toshkent: Novda Edutainment, 2023. – 80 b.
9. O‘zME. 5 tom. – Toshkent: O‘zME, 2003. – B. 341.